

TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING INTEGRATSIYASI

Sultonova Yulduzxon Kamoldinovna

Tadjiboyeva Shaxloxon

Qo'qon universiteti

tshaxlo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18082023>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning integratsiya jarayoni, uning tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda zamonaviy ta'limdagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil etilgan. 1990-yillardan boshlab hozirgi davrgacha bo'lgan jarayon yillar kesimida ko'rib chiqilib, raqamli texnologiyalarning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, raqamli ta'limni joriy etish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar va istiqbolli yo'nalishlar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ta'lim tizimi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt, raqamli kompetensiya.

KIRISH

Bugungi globalashuv sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uni zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvlarni olib kirdi. Ta'limda raqamli texnologiyalarning integratsiyasi bilim berish jarayonini interaktiv, moslashuvchan va samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda.

ASOSIY QISM

1. Ta'limda raqamli texnologiyalarning shakllanish bosqichlari

O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishda xalqaro tajribani o'rganish va undan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Singapur, Janubiy Koreya, Estoniya kabi davlatlar raqamli ta'lim sohasida sezilarli yutuqlarga erishgan. Ularning tajribasi, xususan, raqamli infratuzilmani yaratish, o'qituvchilarni tayyorlash, sifatli kontent ishlab chiqish va raqamli ta'limni baholash tizimlarini yaratish bo'yicha o'rganishga arziydi. Xalqaro hamkorlik loyihalari va tajriba almashinuvi O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli transformatsiyani tezlashtirishga yordam beradi.

1.1. 1990–2000-yillar: Boshlang'ich integratsiya davri

Ushbu davrda ta'lim muassasalarida shaxsiy kompyuterlar joriy etilib, informatika fanini o'qitish yo'lga qo'yildi. Kompyuterlar asosan matn terish, hisoblash va elementar o'quv dasturlaridan foydalanish uchun xizmat qildi. Raqamli texnologiyalar ta'limda yordamchi vosita sifatida qo'llanildi. Mazkur bosqichning muhim xususiyati shundan iboratki, pedagog kadrlarning aksariyati **raqamli kompetensiyaga ega emas edi**. O'qituvchilar texnologiyadan foydalanishni texnik ko'nikma sifatida qabul qilgan, uni pedagogik maqsadlar bilan uyg'unlashtirish yetarli darajada rivojlanmagan.

1.2. 2000–2010-yillar: Internet texnologiyalarining rivoji

Internetning keng tarqalishi ta'lim tizimida muhim burilish yasadi. Elektron darsliklar, onlayn axborot resurslari va multimedia vositalari o'quv jarayoniga kirib keldi. Ushbu bosqichda masofaviy ta'limning dastlabki elementlari shakllandi. 2001-2002 yillar. Tashqi Internet kanallarining o'tkazuvchanlik salohiyati 8,5 Mbit/s. dan 18 Mbit/s.gacha oshdi. Sarkor Telekom ilk marotaba TAYe orqali China Telecomga ulandi. DialUp xizmatlari uchun narxlarning keskin pasayishi kuzatildi.

1.3. 2010–2019-yillar: Raqamli ta’lim muhitining shakllanishi

Mazkur davrda ta’limda raqamli platformalar faol qo’llanila boshlandi. LMS tizimlari, mobil ilovalar, bulutli texnologiyalar va onlayn kurslar ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi. Ta’lim oluvchilarning mustaqil bilim olish imkoniyatlari kengaydi. 2010–2019-yillarda **mobil va aralash ta’lim (blended learning)** modellari keng tarqala boshladi. Mobil qurilmalar orqali o’qitish ta’lim oluvchilarning mustaqil ta’lim olish faolligini oshirdi hamda individual ta’lim traektoriyasini shakllantirish imkonini berdi. Aralash ta’lim modeli esa an’anaviy va raqamli ta’lim shakllarining samarali uyg’unlashuvini ta’minladi.

1.4. 2020–2022-yillar: Pandemiya sharoitida raqamli ta’lim

COVID-19 pandemiyasi raqamli texnologiyalarning ta’limdagi ahamiyatini yanada oshirdi. Masofaviy ta’lim majburiy shaklga aylandi. Videokonferensiya texnologiyalari, elektron baholash tizimlari va raqamli o’quv resurslaridan keng foydalanildi. Pandemiya tufayli masofaviy ta’lim yo’lga qo’yildi. Masofaviy ta’lim — bu zamonaviy texnologiyalar asosida o’quvchi va o’qituvchining bir vaqtda, ammo turli joylarda bo’lishiga qaramasdan, o’quv jarayonining to’laqonli olib borilishini ta’minlovchi ta’lim shaklidir.

Prezident farmoniga muvofiq 2022–2026-yillarda O’zbekistonning innovatsion rivojlanish strategiyasi tasdiqlandi.

Strategiyaning asosiy yo’nalishlari etib quyidagilar belgilandi:

- ✓ yangi turdagi mahsulotlar va innovatsion texnologiyalar yaratishning g’oyadan yakuniy iste’molchigacha bo’lgan kompleks tizimini ta’minlash orqali innovatsiyalarga bo’lgan talabni rag’batlantirish;
- ✓ yaratilgan kapitalni “tubdan yangilovchi” innovatsiyalarga qayta yo’naltirish tizimini shakllantirish;
- ✓ ta’limning barcha bosqichlarida yaratuvchanlik, innovatsion tadbirkorlik va ratsionalizatorlik ko’nikmalarini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyat boshqaruvida inson kapitalini yanada rivojlantirish.

1.5. 2023-yildan hozirgi davrgacha: Innovatsion texnologiyalar bosqichi

Hozirgi kunda ta’lim tizimida sun’iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik, adaptiv o’qitish tizimlari joriy etilmoqda. Ushbu texnologiyalar ta’limni individuallashtirish va o’quv jarayonining sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Bugun ta’lim iqtisodiy va ilmiy-texnik taraqqiyotning hal qiluvchi omili, jamiyatning ijtimoiy tuzilmasini shakllantirish, unda ijtimoiy maqomlarni taqsimlash mexanizmi hisoblanadi. Tabiiyki, har bir mamlakatning rivojlanishi va uning raqobatbardoshligini ta’minlash zamonaviy axborot-kommunikasiya va «raqamli» texnologiyalar jamiyat va davlat hayotining barcha jabhalariga qanchalik joriy etilgani bilan baholanmoqda.

2. Raqamli texnologiyalarning ta’lim jarayonidagi ahamiyati

Raqamli texnologiyalar:

- ✓ ta’limning samaradorligini oshiradi;
- ✓ o’quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi;
- ✓ bilimlarni tezkor baholash imkonini yaratadi;
- ✓ ta’lim jarayonini shaffof va nazorat qilinadigan holga keltiradi.

3. Muammolar va rivojlanish istiqbollari

Raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish jarayonida texnik infratuzilma yetishmovchiligi, raqamli savodxonlikning pastligi va pedagog kadrlarni qayta tayyorlash

masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Kelgusida bu muammolarni bartaraf etish raqamli ta'limning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

4.Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish — bu shunchaki texnik vositalardan foydalanish emas, balki butun ta'lim falsafasini o'zgartirish jarayonidir. U o'qitish uslublarini, bilim olish madaniyatini, axborotga bo'lgan munosabatni va inson salohiyatini ochish yondashuvlarini o'zgartiradi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi bo'yicha keng ko'lamdagi ishlar, xususan, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, shu qatorda ta'lim sohasiga zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

XULOSA

Ta'limda raqamli texnologiyalarning integratsiyasi yillar davomida bosqichma-bosqich rivojlanib, hozirgi kunda ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. UNESCO. *ICT in Education*. – Paris, 2019.
2. Bates T. *Teaching in a Digital Age*. – London, 2015.
3. Selwyn N. *Education and Technology*. – New York, 2016.
4. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. – Toshkent, 2020.
5. G'afforov A. *Raqamli ta'lim asoslari*. – Toshkent, 2022
6. Aripov M., Tillayev A. Web sahifalar yaratish texnologiyalari. T. 2006 y.170 b.
7. Вуль, В. Электронные издания [Текст]: учебник / В.А. Вуль. – М.: СПб.: Петербургский институт печати, 2001. – 308 с.
8. Jo'raqulov T.T. “Namo WebEditori yordamida pedagogik web dizayn fanidan elektron o'quv majmua yaratish metodikasi” Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.
9. Nurmatov, S. (2025). SIMMETRIYALAR VA GRUH HARAKATLARI: ALGEBRAIK GEOMETRIYA NUQTAI NAZARIDAN. Наука и инновация, 3(23), 39-40.